

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN
VA INNOVATSIYA VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT IQTISOD UNIVERSITETI**

**SUN‘IY INTELLEKT NAZARIYASI VA
AMALIYOTI: TAJRIBA, MUAMMOLAR
VA ISTIQBOLLAR**

mavzusidagi

II Respublika ilmiy-amaliy anjumani

MATERIALLAR TO‘PLAMI

2025 - yil, 17-18 iyun

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYA VAZIRLIGI**

TOSHKENT DAVLAT IQTISOD UNIVERSITETI

**“SUN’IY INTELLEKT NAZARIYASI VA AMALIYOTI:
TAJRIBA, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR” mavzusidagi
II Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallar to‘plami**

2025-yil 17-18 iyun

Toshkent-2025

TASHKILY QO'MITA

RAIS VA O'RINBOSARLARI

To'liqin Teshabayev

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Sultonali Mehmonov

O'quv ishlari bo'yicha birinchi prorektor

Sherzod Sindarov

Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektor

Nodir Akbarov

Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari fakulteti dekani

Gulnora Abduraxmanova

Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor

Komila Karimova

Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor

Normo'min Mavlanov

Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar bo'limi boshlig'i

ILMIY-TEXNIKAVIY QO'MITA A'ZOLARI

Bahodir Mo'minov

Sun'iy intellekt kafedrasini mudiri, professor

Diyora Xashimova

Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari fakulteti, dekan o'rinbosari

Obidjon Bekmirzayev

Sun'iy intellekt kafedrasini dotsenti

Dilshod Mirzayev

Axborot texnologiyalari va tizimlari kafedrasini mudiri

Rashid Nasimov

Sun'iy intellekt kafedrasini dotsenti

Ubaydullo Arabov

Sun'iy intellekt kafedrasini katta o'qituvchisi

Mundarija

I SHUBA

<i>Yusupov Ozod Rabbimovich, Abdieva Khabiba Sobirovna, Shamsiyeva Khabiba Gafurovna</i> Contrast enhancement method for retinal images	3
<i>Yusupov Ozod Rabbimovich, Abdiyeva Xabiba Sobirovna, Davronova Oybarchin Murodovna</i> Inson oyog‘i rentgenografik tasvirlariga dastlabki ishlov berish algoritmlari samaradorligini baholash metrikalari	6
<i>Abdullayev I.N.</i> Transtorakal echokardiyografiya tasvirlarida chap qorinchani segmentatsiya qilishda chuqur o‘rganish texnologiyalarining qo‘llanilishi	9
<i>Ibrohimjon Abdullayev, Rashid Nasimov</i> Application of artificial intelligence models for detecting structural changes in the left ventricle of the heart based on echocardiographic video data	14
<i>Abduqaxorova Mashxurabonu Akmaljon qizi</i> Sun’iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan rejalashtirish va vazifalarni boshqarish tizimini yaratish	21
<i>Go‘zal Absalamova, Abdurashidova Mahliyo, Hilola Suvanova Ali qizi</i> Rekursiv, iterativ va dinamik yondashuvlar orqali fibonacci algoritmining tahlili	24
<i>Go‘zal Abdusalomova, Abduvoitov Sharofiddin, Barakayeva Husnora</i> Graf algoritmlari va uning xususiyatlari	27
<i>Akbarov Qodirali Qurbonali o‘g‘li</i> Suniy intellekt orqali boshqaruvda nazorat va integratsiya	30
<i>Allaberganova Nasiba Muradovna</i> Transformer avlodidagi modellar orqali o‘zbek tili uchun lemmatizatsiya va named entity recognition muammolarining yechimi	37
<i>Allamuratova Nilufar Kuat qizi</i> Shoshilinch diagnostika uchun real vaqtli tibbiy ma’lumotlarni grafik tahlil qilish algoritmlari tahlili	39
<i>Ametova Gulsara Embergenovna</i> Rangli tasvirlarni neqr asosida o‘zgartirish amallarini bajarish	42
<i>Axatov Abror Askar o‘g‘li</i> Sun’iy intellekt texnologiyalari yordamida tuproq xususiyatlarini hosildorlikga ta’sirini o‘rganish usullari	45
<i>Akbarov Qodirali Qurbonali o‘g‘li, Axmedov Murodjon Mamurovich</i> Suniy intellekt orqali zamonaviy ishlab chiqarish	49
<i>Axmedov Murodjon Mamurovich, Abbazov Lazizbek Abdumajit og‘li</i> Bilimlarni ifodalash: modellar va texnologiyalar	53
<i>Abbazov Lazizbek Abdumajit og‘li, Kodirjonova Marjonsa Isломжон кизи</i> Обнаружение русскоязычного спама с помощью алгоритмов машинного обучения	54
<i>Баходиров Ахрорбек Азизбекович</i> Цифровая экономика и образование: использование новых технологий в обучении	57
<i>Баходиров Jasurbek Olyorbek o‘g‘li</i> Innovatsion iqtisodiyot sharoitida sun’iy intellektning o‘rni	58
<i>Баходиров Jasurbek Olyorbek o‘g‘li</i> Raqamli tasvirlarni qayta ishlash modellari va texnologiyalari	61
<i>Mirzohid Berdimuradov</i> Infokommunikatsiya tarmoqlarida SDN/NFV texnologiyalarining qo‘llanilishi tahlili	64
<i>Boymirzayev Farhodjon Rahmatjon o‘g‘li</i> Sun’iy intellekt – ta’limni modernizatsiya qilish vositasi sifatida	69
<i>Boymirzayev Farhodjon Rahmatjon o‘g‘li</i> Sun’iy intellektning ta’lim tizimidagi roli va amaliy qo‘llanilishi	73

GRAF ALGORITMLARI VA UNING XUSUSIYATLARI

Go‘zal Abdusalomova
O‘zbekiston Milliy universiteti, Jizzax filiali
gozalabdusalomova1996@gmail.com
Abduvoitov Sharofiddin
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
sharofabduvoitov320@gmail.com
Barakayeva Husnora Chori qizi
Qarshi davlat universiteti

Annotatsiya: Graf algoritmlarining nazariy asoslari va amaliy qo‘llanilishi yoritiladi. Dasturlash va ma‘lumotlar tuzilmasida graf turlarining o‘rni, ularni modellashtirish usullari va mashhur algoritmlar – Dijkstra, Bellman-Ford, Prim, Kruskal hamda DFS va BFS algoritmlari tahlil qilinadi. Algoritmlarning murakkablik darajasi va ularning qo‘llanish sohalari haqida ham ma‘lumotlar beriladi. Maqola informatika, sun‘iy intellekt va tarmoqlarni o‘rganishda graf algoritmlarining ahamiyatini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Graf , algoritm , Dijkstra , DFS , BFS , minimal oraliq daraxt , murakkablik , ma‘lumotlar tuzilmasi , yo‘l topish , tarmoq tahlili

Zamonaviy texnologiyalar va dasturlash sohasida ma‘lumotlarni samarali saqlash, izlash va tahlil qilish eng muhim vazifalardan biridir. Ayniqsa, murakkab bog‘lanishlar, yo‘llar, marshrutlar yoki tarmoqlar bilan ishlashda graf deb nomlanuvchi ma‘lumotlar tuzilmasi alohida o‘rin tutadi. Formal jihatdan graf $G=(V,E)$ tartiblangan to‘plamlar juftligidan tashkil topib, bulardan birinchisi (V) tugunlar yoki uchlar, ikkinchisi (E) qirralar yoki yo‘nalishlar to‘plamlaridan iboratdir[1]. Qirra grafning ikki tugunini bir-biriga bog‘laydi. Graf orientirlangan(yo‘naltirilgan) va orentrlanmagan turlarga bo‘linadi. Orientirlanmagan(yo‘naltirilmagan) grafda bir-biriga bog‘langan tugundan ikkinchisiga har ikkala yo‘nalishlarda xarakat qilish ruxsat etiladi. Quyidagi tasvirda yo‘naltirilgan va yo‘naltirilmagan graflar ularning formal ifodasi bilan birga berilgan(1-rasm).

Graflar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar ikki usulda saqlanishi mumkin: birlashmalar matritsalar va birlashmalar ro‘yxatlari. Birlashmalar matritsasi graf tomonlari(yo‘nalishlari) to‘g‘risidagi ma‘lumotga tez murojaat qilish imkoniyatini beradi. Ammo grafda tomonlar soni kichik bo‘lsa, ushbu matritsa to‘ldirilgan elementlardan ko‘ra, ko‘proq bo‘sh elementlarga ega bo‘ladi. Birlashmalar ro‘yxatining uzunligi graf tomonlari soniga teng bo‘lgani holda, tomon tog‘risidagi ma‘lumotga murojaat vaqti uzayadi. Agar grafda tugunlar soni ko‘p bo‘lsa, ularni bog‘lovchi tomonlar soni kichik bo‘lsa, ushbu garf to‘g‘risidagi ma‘lumotni birlashmalar ro‘yxati ko‘rinishida saqlash qulaydir. Aksincha, grafning tugunlari soni kichik bo‘lib, ularni birlashtiruvchi tomonlar soni katta bo‘lganda, garfni birlashmalar matritsasi ko‘rinishida saqlash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Graflar orqali ijtimoiy tarmoqlardagi aloqalarni, transport tizimlaridagi yo‘llarni, kompyuter tarmoqlarini yoki hatto molekulalarning tuzilishini modellashtirish mumkin. Graflarning samarali ishlatilishi esa bevosita ularni tahlil qiluvchi algoritmlarga bog‘liq. Graf algoritmlari — bu tugunlar va ularni bog‘lovchi yo‘llar orqali tuzilgan tuzilmalarda ma‘lumotlarni izlash, eng qisqa yo‘lni aniqlash, tarmoqni optimallashtirish kabi vazifalarni bajarishga mo‘ljallangan usullardir(1-rasm).

1-rasm. Yo‘naltirilgan graf.

Ular informatika, sun‘iy intellekt, geoinformatika, iqtisodiyot, biologiya va boshqa ko‘plab sohalarda qo‘llaniladi.

Yo’naltirilgan graf (Directed Graph) : Bu grafda har bir qirra yo‘nalgan bo‘ladi, ya’ni bir nuqtadan ikkinchisiga ma’lum bir yo‘nalishda bog‘lanadi. Masalan Graf algoritmlarini tushunish uchun, avvalo, grafiklarning turlari va strukturalari haqida gapirib o‘tish lozim.

Yo‘nlitirilmagan graf (Undirected Graph) : Bu grafda qirralar yo‘nalmagan, ya’ni bog‘lanish ikki tomonlama. Misol uchun, ijtimoiy tarmoqlarda do‘stlik aloqalari.

Vaznli graf (Weighted Graph) : Qirralarga qiymatlar (og‘irliklar) berilgan graf. Bu qiymatlar odatda masofalar, vaqt yoki xarajatlarni bildiradi. Bunday grafda, qirralar bo‘yicha eng qisqa yoki eng arzon yo‘llarni topish zarur bo‘ladi.

Vaznsiz graf (Unweighted Graph) : Vaznsiz grafda qirralar faqat bog‘lanishni ifodalaydi, va har bir qirra teng qiymatga ega deb hisoblanadi. Graf algoritmlari juda keng ko‘lamdagi masalalarni yechadi. Quyidagi algoritmlar eng keng tarqalganlaridan hisoblanadi[2].

Graf algoritmlari kompyuter fanlari va matematika sohasining ajralmas qismlaridan biri hisoblanadi. Ularning yordamida murakkab tizimlarda masalalarni samarali tarzda hal qilish mumkin. Dijkstra, BFS, DFS, Kruskal, Prim va boshqa algoritmlar turli amaliy masalalarni yechishda keng qo‘llaniladi. Graf algoritmlarining asosiy maqsadi – grafik tuzilmalarda o‘zaro bog‘langan ob’ektlar o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganish va optimallashtirishdir.

Minimal yo‘lni topish algoritmi (Shortest Path) Dijkstra algoritmi : Vaznli grafda manzildan manzilgacha eng qisqa yo‘lni topish uchun ishlatiladigan algoritmi. Bu algoritmi, har bir tugunni eng qisqa masofada ko‘rishga qaratilgan bo‘lib, ko‘plab tizimlarda masofalarni hisoblashda ishlatiladi, masalan, navigatsiya tizimlarida.

Bellman-Ford Algoritmi : Dijkstra algoritmiga o‘xshash bo‘lib, lekin u manfiy vaznli graflarda ham ishlaydi. Bellman-Ford algoritmi grafda manfiy aylanishlarni aniqlash uchun ham ishlatiladi.

A Algoritmi* : Dijkstra algoritmiga nisbatan optimallashtirilgan bo‘lib, qidiruvni tezlashtirish uchun everestik funktsiyalardan foydalanadi. Bu algoritmi asosan o‘yinlar va robototexnikada yo‘lni topish masalalarida qo‘llaniladi (2-rasm).

2-rasm. Vaznli grafda A* algoritmi

BFS (Breadth-First Search) — Kenglik bo‘yicha izlash algoritmi bo‘lib, bu algoritmi, boshlang‘ich tugundan boshlab, birinchi navbatda uning barcha qo‘shni tugunlarini tekshiradi, so‘ngra keyingi darajadagi tugunlarni tekshirishni davom ettiradi[3]. BFS, ayniqsa yo‘nalmasiz grafda, qisqa yo‘llarni aniqlashda samarali.

DFS (Depth-First Search) — Chuqurlik bo‘yicha izlash algoritmi bo‘lib, boshlang‘ich tugundan boshlab, mavjud bo‘lgan barcha yo‘llarni chuqurlik bilan o‘rganadi. DFS, ko‘plab masalalarda, xususan, komponentlarni aniqlashda foydalaniladi.

Kruskal Algoritmi : Vaznli grafda minimal daraxtini qurish uchun ishlatiladigan algoritmi[4]. Bu algoritmi, qirralarni vazn bo‘yicha tartiblaydi va faqat eng kichik vazndagi qirralarni tanlab, daraxtni quradi.

Prim Algoritmi : Prim algoritmi ham minimal daraxtini qurish uchun ishlatiladi, lekin u grafni bir tugundan boshlash orqali daraxtni qurishni amalga oshiradi.

1-jadval. Algoritmning vaqt murakkabligi bo'yicha tahlili

Algoritm nomi	Turi	Vaqt murakkabligi	Manfiy vazni graf
Dijkstra	Eng qisqa yo'l	$O((V + E) \log V)$ (Priority Queue bilan)	-
Bellman-Ford	Eng qisqa yo'l	$O(V \times E)$	+
A*	Eng qisqa yo'l (heuristic)	$O(E)$ (eng yaxshi holatda)	-
BFS	Kenglik bo'yicha izlash	$O(V + E)$	-
DFS	Chuqurlik bo'yicha izlash	$O(V + E)$	-
Kruskal	Minimal yoyli daraxt (MST)	$O(E \log E)$	-
Prim	Minimal yoyli daraxt (MST)	$O((V + E) \log V)$ (Binary Heap bilan)	-

Bu yerda:

V – tugunlar soni (vertices),

E – qirralar soni (edges),

+ - Manfiy vazli graflarda ishlay oladi

- Manfiy vazli graflarda ishlay oladi

Bunday algoritmlar ko'plab amaliy sohalarda, jumladan, tarmoq tahlili, transport va biotexnologiya kabi sohalarda juda muhim ahamiyatga ega. Ular orqali marshrut topish, eng qisqa yo'l, minimal bog'lovchi daraxt, yoki komponentlarni aniqlash mumkin. Dijkstra algoritmi eng qisqa yo'lni topishda qo'llaniladi, Kruskal va Prim algoritmlari esa eng arzon bog'lovchi daraxtni topadi. Graf algoritmlari kompyuter tarmoqlari, xaritalar, ijtimoiy tarmoqlar va sun'iy intellekt sohasida keng qo'llaniladi. Ularning samarali ishlashi uchun to'g'ri tuzilgan grafik va optimallashtirilgan yondashuv zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Majeed, A.; Rauf, I. Graph Theory: A Comprehensive Survey about Graph Theory Applications in Computer Science and Social Networks. *Inventions* 2020, 5, 10. <https://doi.org/10.3390/inventions5010010>
2. Valiente, G. Qo'shnilik xaritalari va samarali grafik algoritmlari. *Algoritmalar* 2022, 15, 67. <https://doi.org/10.3390/a15020067>
3. Chu, Y.; Gao, Q.; Yue, Y.; Lim, E.G.; Paoletti, P.; Ma, J.; Zhu, X. Evolution of Unmanned Surface Vehicle Path Planning: A Comprehensive Review of Basic, Responsive, and Advanced Strategic Pathfinders. *Drones* 2024, 8, 540. <https://doi.org/10.3390/drones8100540>
4. Li, Z.; Chen, B.; Wang, W.; Lv, H.; Lv, Q.; Chen, J.; Wang, Y.; Li, J.; Zhang, C. A Method for Synthesizing Ultra-Large-Scale Clock Trees. *Algorithms* 2025, 18, 249. <https://doi.org/10.3390/a18050249>